

УДК: 796

**YUNON-RUM KURASHCHILARINING TEXNIK TAYYORGARLIGINI
AYLANMA USLUB YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI**

O‘ZDJTSU, Xalqaro kurash turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası

dotsenti Tursunov Shuhrat Sabitjanovich,

dotsenti Tashnazarov Djasur Yuldashevich,

o‘qituvchisi Abdikulov Jandos Nurjanovich

Kalit so‘zlar: jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, metodika, mashg‘ulot jarayoni.

Ключевые слова: физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка, методика, тренировочный процесс, психологическая подготовка.

Keywords: physical training, technical training, tactical training, methodology, training process, psychological training.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish hamda ommaviylashtirishga alohida e‘tibor qaratib kelinmoqda. «Iqtidorli sportchilarni tanlab olish-seleksiya ishlarini takomillashtirish bo‘yicha yangi tizim joriy etilib, bu o‘zining dastlabki natijalarini bera boshladi».

Sportning har xil turlari bo‘yicha dunyoning ko‘plab davlatlarida O‘zbekiston bayrog‘i ko‘tarilib, madxiyasi yangramoqda. 2014 yilning sentyabr oyida Toshkent shaxrida erkin, yunon-rim va ayollar kurashi bo‘yicha Jahon chempionati o‘tkazishga erishildi, hamda musobaqa davomida FILAning Byurosi o‘tkazilib nomi rasmiy ravishda UWWga o‘zgartirildi. 2016 yilda Braziliyaning Rio-de-Janeyro shaxrida o‘tkazilgan XXXI Yozgi Olimpiada o‘yinlarida O‘zbekiston terma jamoasi 207 ta davlat orasida 21-o‘rinni, Paralimpiya

o'yinlarida 16-o'rinni egalladi. Ushbu yuqori natijalarda yakkakurash sport turlarining o'rnini alohida, ya'ni yurtimiz sportchilarining aksariyat yutuqlari yakkakurash sport turlariga to'g'ri keladi. Xususan, Yunon-Rim kurashi polvonlarining ham ulushi sezilarli darajada deb ayta olamiz. Ham yurtlarimiz – Elmurat Tasmuratov XXXI Yozgi Olimpiada o'yinlarida bronza, 2018 yilning oktyabr oyida Vengriyaning Budapesht shahrida o'tkazilgan Jahon chempionatida kumush, 2018 yilda Indoneziyaning Djakarta shahrida o'tkazilgan Osiyo O'yinlarida Mo'min Abdullaev oltin, Rustem Assakalov kumush medallarni qo'lga kiritdi va O'zbekiston jamoasiga salmoqli ulushini qo'shdi.

O'zbekiston olimlari tomonidan ham Yunon-Rim kurashi bo'yicha ko'plab ilmiy-metodik ishlanmalar yaratilgan bo'lib, shu bilan birga, hali o'rganilishi zarur bo'lgan masalalar, ya'ni O'zbekiston terma jamoalariga iqtidorli kurashchilarni tanlab olish va sportchilarni jarohatlarsiz oliy sport mahorati bosqichi darajasigacha tarbiyalab yetkazish kabi ko'plab muammolar mavjud.

Yunon-Rim kurashida yuqori natijalarga erishishda texnik tayyorgarlik muxim o'rin egallaydi. Uni rivojlantirish evaziga kutilgan natijalarni qo'lga kiritish mumkin. Yuqoridagi natijalarni yanada boyitish uchun mutaxassislikga chuqurlashtirish va sportda takomillashtirish bosqichlariga e'tiborni kuchaytirish lozim. Aynan, mana shu bosqichlarda sportchilarning texnik tayyorgarligi asosiy shaklga kiradi. Mazkur bosqichlarda malakali sportchilar yuqori malakaga ega bo'lish davrlariga to'g'ri keladi. Shu sababga ko'ra, malakali Yunon-Rim kurashchilarining texnik tayyorgarligini e'tibordan chetda qoldirmaslik zarur. Malakali Yunon-Rim kurashchilarining texnik tayyorgarligini aylanma uslub yordamida rivojlantirish uslubiyatini optimallashtirish sohada dolzarb hisoblanadi. Agar tayyorgarlik tomonlarining bir qismi bo'lgan texnik tayyorgarlik, undagi uslublardan aylanma mashg'ulotni talab darajasida rivojlantira olinsa, dolzarb masalalardan biri ijobiy hal bo'lardi. Malakali Yunon-Rim kurashchilarining texnik tayyorgarligini rivojlantirish orqali sport natijalaridagi ijobiy o'zgarish kutish mumkin.

Bunda biz tomonimizdan, malakali yunon-rim kurashchilarining texnik tayyorgarligini aylanma uslub yordamida rivojlantirish uslubiyatini ishlab chiqish ta'sirida yuqori natijalarga erishishdan iborat.

Vazifa sifatida qo'yidagilarni tavsiya etish mumkin:

- malakali yunon-rim kurashchilarining texnik tayyorgarlik bo'yicha rivojlanganlik darajasini o'rganish;
- malakali yunon-rim kurashchilarining texnik tayyorgarligini aylanma uslub yordamida rivojlantirish uslubiyatini ishlab chiqish;
- malakali yunon-rim kurashchilarining texnik tayyorgarligini aylanma uslub yordamida rivojlantirish uslubiyatining samarali jihatlarini

Shuningdek, malakali yunon-rim kurashchilarining texnik tayyorgarligini aylanma uslub yordamida rivojlantirish uslubiyati – hozirgi musobaqa qoidasi talablariga javob beradigan yunon-rim kurashchilarining mashg'ulotiga moslashtirilib ishlab chiqarilgan kompleks sport natijalariga samarali ta'sir etadi degan fikr ilgari surilgan.

Yunon-rim kurashi atsiklik sport turi hisoblanadi, ko'pchilik mutaxassislar fikri bo'yicha atsiklik sport turlariga aylanma uslubning samarali ta'sir etishi ta'kidlab o'tilgan Morgan R., Adamson G., Fraktman B.D., Sholix M., Gergan L., Murtazin X.M., Peysaxov M., Xachaturyan G., Chunin L., Gurevich I.A., Naumov B.A., Farfel V.S., Matveev L.P., Novikov A.A. va boshqalar e'tirof etishgan. Aylanma uslubdagi variantlarga yunon-rim kurashining texnik usullari va harakatlari mashqlar o'rniga qo'yilib foydalaniladi.

Xulosalar: 1.Malakali yunon-rim kurashchilarning imkoniyatlarini, raqibning xususiyatlarini hamda musobaqalarda qatnashishning maqsadga muvofiq keladigan rejasini ishlab chiqish zarur.

2.Malakali yunon-rim kurashchilarning imkoniyatlarini mumkin qadar to'laroq namoyon etadigan bellashuvni olib borish vosita va usullaridan foydalanish yo'llari bilan rejani amalga oshirish tavsiya etiladi.

3. Yunon-rim kurashi texnikasining nazariy asoslarini o'zlashtirish, ya'ni,

texnik uslublar arsenali haqidagi, ularni qanday va qay xildagi sharoitlarda qo'llash kerakligi va hokazolar haqida bilimlarni egallash.

4. Texnik uslublarni, ularning kombinatsiya va variantlarini mukammal texnik mahorat va malakalarni egallab olgunga qadar o'zlashtirish.

5. Texnik mahoratga erishish uchun zarur bo'lgan texnik taffakkur va boshqa qobiliyatlarni tarbiyalash aylanma uslubni amalga oshirishda asosiy yordamchi fazilatlar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Керимов Ф.А. “Спорт кураши назарияси ва усулияти” Т., - 2001 й.

Керимов Ф.А. “Спорт кураши назарияси ва усулияти” Т., - 2005 й.

Керимов Ф.А., Умаров М.Н. “Спортда прогнозлаштириш ва моделлаштириш” Т., - 2005 й.

Ленц А. “Тактика борьбы” Москва, 1967 г.

Tastanov N.A. Yunon-rim kurashi nazariyasi va uslubiyati. 2014y.

Tastanov N.A. Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. 2017y.

Сорванов В.А. Тренировка в спортивной борьбе. Вл-к, 1991г

Кряж В.Н. Круговая тренировка и физическое воспитание студентов. Минск: Высшая школа, 1982г

Гульянц А.Е. Методика круговой тренировки силовой направленности в системе физического воспитания студентов: Автореф. дис.канд. пед. наук. М., 1988г.

Гуревич И.А. 1500 упражнений для круговой тренировки. Минск: Высшая школа, 1976г.

Гуревич И.А. Круговая тренировка при развитии физических качеств.- Минск: Выш. школа, 1985г.

<http://unitedworldwrestling.com>

Vol. 1 No. 5 (2023)

<http://wrestling.uz>

